

Управленческий учет и его роль в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Осмонова Айнур Анваровна, доктор экономических наук, профессор
Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызская Республика, г. Бишкек
Эмирова Алтынай Эмировна, Магистр управления бизнесом
Осмонова Тинатин Анваровна, Магистр экономики
Американский университет стран Центральной Азии, Кыргызская Республика, г. Бишкек

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль управленческого учета в системе экономической безопасности предприятия; дано определение экономической безопасности; определены цели, функции и задачи управленческого учета и способы его введения в систему обеспечения экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, бухгалтерский учет, управленческий учет, информационная система предприятия, управленческие решения, внутренний контроль.

Economic security, accounting, management accounting, enterprise information system, management decisions, internal control

Osmonova Ainur Anvarovna, Doctor of Science, Economics, Professor
Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan
Emirova Altynai Emirovna, Master of Business Administration
Osmonova Tinatin Anvarovna, Master of Science, Economics
American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyzstan

Abstract. The article discusses the role of management accounting in the economic security system of an enterprise; definition of economic security is given; The goals, functions and tasks of management accounting and the ways of its introduction into the system of ensuring the economic security of the enterprise are determined.

Keywords: economic security, accounting, management accounting, enterprise information system, management decisions, internal control.

На данный момент, в условиях рыночной экономики тема исследования и эффективного введения системы управленческого учета предприятия для обеспечения его экономической безопасности является как никогда актуальной, ведь в большей степени именно от управленческого учета зависит существуют ли риски, которые могут поставить под удар экономическую безопасность предприятия и какова вероятность их возникновения.

К сожалению, далеко не каждое предприятие на современном этапе имеет эффективную систему управленческого учета, которая в свою очередь минимизирует или полностью устраняет возможные как внутренние, так и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.

Несмотря на то, что управленческий учет как отдельная система понятие далеко не новое, вопрос что из себя представляет именно действенная и эффективная система управленческого учета при современных экономических условиях для экономической безопасности и каким образом ее можно внедрить на предприятии еще не решен до конца, и поэтому требует к себе внимания даже на данный момент.

По мнению Камышанова П.И. управленческий учет – это самостоятельное направление в деятельности организации, а именно учетно-аналитической, которая обеспечивает информационную поддержку в области стратегической цели [1].

Данный процесс объединяет в себе такие этапы как:

- Сбор и дальнейшее хранение информации;
- Анализ полученной информации, ее измерения по существующим меркам;
- Защиту и конфиденциальность полученной и обработанной информации;
- Доработку и ее передачу управленцам для дальнейшего функционирования управленческого аппарата.

Из всего вышесказанного можно прийти к умозаключению, что управленческий учет на предприятии – это такая логически выстроенная система, которая позволяет регулировать деятельность предприятия и направляет на получение постановленной цели.

При выстраивании любой системы управления управленцам в первую очередь, необходимо получить информацию, затем объективно ее обработать и уже потом обдумывать следующие действия. Именно для этого, существование управленческого учета на предприятии очень важно, так как без него все шаги, перечисленные выше невозможно осуществить грамотно и надлежащим образом

Следует дополнить, что система управленческого учета предоставляет информацию как для внешних так для внутренних пользователей, менеджерам и управленцам и в дополнение к финансовой отчетности играет для нее вспомогательную функцию.

Чтобы управленческий учет был эффективным, собирается картина не только фактического состояния организации, но и предполагаемое будущее состояние.

В отличие от финансового учета он аккумулирует всю информацию за предыдущие периоды, потому что это важно для различных целей управления.

Три основных предмета управленческого учета приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Предметы управленческого учета

Основная цель управленческого учета — это обеспечение руководителей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений и эффективного управления предприятием.

Основные задачи управленческого учета, решаемые в рамках обеспечения экономической безопасности:

- планирование;
- определение затрат и контроль;

- принятие решений.

Управленческий учет обладает тремя основными функциями, выполнение всех трех функций очень важно, потому что если хотя бы одна из них не применяется, система управленческого учета теряет свой смысл

Данные функции подробно расписаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Функции управленческого учета

Для возможности определения роли и места управленческого учета в системе экономической безопасности предприятия следует дать определение понятию экономической безопасности.

Экономическая безопасность предприятия – комплексное понятие, которое включает в себя совокупность факторов, связанных не только с внутренним состоянием самого предприятия, но и с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [2].

Можно с уверенностью сказать, что предприятие находится в экономически безопасном состоянии, когда важные составляющие структуры и функционирования предприятия надежно защищены от всех возможных угроз.

Наиболее часто рассматривают классификацию внешних и внутренних угроз.

К внутренним угрозам можно отнести факторы, которые создает внутренняя среда предприятия,

К внешним факторам будут относиться факторы, которые создаются внешней средой и на которые не могут повлиять ни руководство, ни служащие предприятия. Например, налоги, кризисы, спады, законы, акты, социальные реформы. Более детальная расшифровка внутренних и внешних угроз безопасности предприятия приведена на рисунке 3.

На примере одного из обычных хозяйственных процессов и предварительно проведенного управленческого анализа, можно наглядно увидеть роль управленческого планирования в обеспечении экономической безопасности предприятия.

ОАО «Бишкектеплосеть» обеспечивает покупку теплоэнергии в виде пара и горячей воды от ТЭЦ г. Бишкек. оперативно распределяет теплоэнергию в виде пара и горячей воды. Осуществляет продажу тепловой энергии в виде пара и горячей воды, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

ОАО «Бишкектеплосеть» в рамках управленческого учета проводят анализ безубыточности производства.

В этом анализе особенно заостряют внимание на анализе выпуска продукции, ведь это позволяет управленческому аппарату определить критические («мертвые») точки объема производства.

Критической считают точку, в которой предприятие не имеет ни выручки, ни убытка, а расходы понесенные на выпуск продукции равны выручке от реализованной продукции.

А анализ безубыточности в свою очередь определяет зависимости между объемом продаж, расходами и прибылью в течение короткого промежутка времени.

Проанализируем как эффективно ОАО «Бишкектеплосеть» устанавливало цены на произведенную тепловую энергию и водоснабжение, какую часть из общих расходов на себестоимость продукции заняли постоянные затраты в разрезе 2016,2017,2018 гг.

Рисунок 3. Внутренние и внешние угрозы предприятия

Перед проведением расчета приведем точную формулу (1), на основе которой будет произведена калькуляция и анализ:

$$\text{Точка безубыточности} = FC / ((P - VC)) \quad (1)$$

где

FC – постоянные затраты проекта;

P – цена 1 единицы товара;

VC – себестоимость 1 единицы продукции.

После того как точка безубыточности будет определена для каждого года, следует проанализировать данные, следуя формуле (2.2):

$$Q = (X * P) \quad (2)$$

где

Q – объем выручки, при которой проект (производство) должно быть безубыточным;

X- точка безубыточности;

P- цена 1 единицы товара.

В таблице 1 приведены данные по себестоимости продукции на 1 Гкал произведенной тепловой энергии, цена на 1Гкал тепловой энергии, постоянные расходы (тыс. сом) и расчет и анализ точки безубыточности за 2016,2017,2018 гг.

Из расчетов в таблице видно, что себестоимость произведенной тепловой энергии за все периоды

была меньше установленной цены на 1 Гкал энергии, что является отличным показателем. Ниже приведены данные по накрутке стоимости на установленную себестоимость продукции:

За 2016 год – 0,26 тыс. сом;

За 2017 год – 0,21 тыс. сом;

За 2019 год – 0,22 тыс. сом.

Хорошим знаком также является то, что не было резких изменений цен за приведенные периоды, они всегда оставались идентичными и стабильными.

Что касается себестоимости на 1 Гкал энергии, ее стоимость тоже не выявляла тенденцию резких скачков. Так, например, по отношению 2018 года к 2016 году себестоимость увеличилась всего на 0,04 тыс. сом, а по отношению 2018 года к 2017 году, наоборот уменьшилась на 0,01 тыс. сом.

Величина постоянных расходов увеличивалась более-менее плавно из периода в период: с 2016 по 2018 год на 15 776, 65 тыс. сом, с 2017 по 2018 год на 8 083,53 тыс. сом. Этому можно найти разумное объяснение, так как за это время произошла инфляция во всех сферах.

Таблица 1 – Анализ точки безубыточности произведенной тепловой энергии ОАО «Бишкектеплосеть» за 2016-2018 гг.

Показатели	2016 г., тыс. сом	2017 г., тыс. сом	2018 г., тыс. сом	Изменение абсолютных значений, тыс. сом 2018 г.к	
				2016 г.	2017 г.
Постоянные расходы	266 304,95	273 998,07	282 081,60	15 776,65	8 083,53
Цена за 1 Гкал произведенной энергии	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00
Себестоимость на 1 Гкал	0,87	0,92	0,91	0,04	-0,01
Точка безубыточности	1 024 249,81	1 304 752,71	1 282 189,09	257 939,28	-22 563,62
Выручка, при которой проект должен быть безубыточным (но и без прибыли)	1 157 402,28	1 474 370,57	1 448 873,67	291 471,39	-25 496,89
Себестоимость реализации из отчета о финансовых результатах	1 157 402,28	1 474 370,57	1 448 873,67	291 471,39	-25 496,89
Выручка из отчета о финансовых результатах	1 498 266,40	1 809 088,10	1 812 242,20	313 975,80	3 154,10
Положительная разница (прибыль)	340 864,12	334 717,53	363 368,53	22 504,41	28 650,99

Источник: Составлено рассчитано на основе Отчета о финансовых результатах за 2016 – 2018 гг. и данных управленческого учета ОАО «Бишкектеплосеть»

Полученные данные по точке безубыточности показали, что предприятие очень точно просчитывало расходы, которые относились на себестоимость и эффективно устанавливало цены, которые потом приносили прибыль, но в то же время ОАО «Бишкектеплосеть» их не превышало.

Если сравнить данные по себестоимости продукции по отчету о финансовом положении, можно увидеть, что величина выручки, при которой проект должен быть безубыточным (но и без прибыли) за все анализируемые годы была точно равна себестоимости реализации тепловой энергии, то есть у ООО «Бишкектеплосеть» очень точно настроена система управленческого учета и калькуляции затрат.

Также из расчетов видно, что предприятие получило выручку больше, чем рассчитанное значение нулевой выручки и получило прибыль в 2016 году – 340 864,12 тыс. сом, в 2017 году – 334 717,70 тыс. сом, в 2018 году – 363 368,53 тыс. сом.

Заключение. При внедрении системы управленческого учета в целях обеспечения экономической безопасности предприятия, устанавливаются учетная политика, в которой прописывается как должен проходить процесс хозяйственных операций характерных для деятельности предприятия, проводят анализ безубыточности производства, рассчитывают приблизительную себестоимость продукции, составляют смету расходов, устанавливают цену на основании проведенного анализа безубыточности, а следовательно далее можно рассчитать приблизительную выручку от продажи произведенного товара или услуги.

Литература:

1. Камышанов, П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ: Учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. – М.: Инфра-М, 2018. – 352 с.
2. Козивкин В.В. Экономическая безопасность промышленного предприятия [Электронный ресурс] / Бизнес, менеджмент и право. 2016. Режим доступа: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=297 (дата доступа: 15.02.2016)

Дополнительно, нужно рассмотреть, насколько эффективно используются активы предприятия, проводится анализ рентабельности активов, следует правильно распределить поставленные задачи по центрам ответственности и обеспечить контроль их выполнения.

Также рассматриваются источники угроз экономической безопасности, оценивается возможность их минимизации или устранения.

Не стоит забывать о создании резервов будущих периодов, так предприятие обеспечивает себя определенной суммой, которой оно может воспользоваться в случае возникновения каких-либо неожиданных проблем.

Органы внутреннего контроля должны обеспечить конфиденциальность стратегически важной информации конкурентам или другим лицам.

Управленческому аппарату следует следить за тем, чтобы сумма краткосрочной дебиторской задолженности могла покрыть сумму краткосрочной задолженности, а на долгосрочные обязательства были хотя бы медленно реализуемые или трудно реализуемые активы.

Следует проверять объем дебиторской задолженности и по возможности следить за тем, чтобы она не переходила определенный пороговый уровень.

При условии выполнения всех вышеперечисленных условий, можно сказать, что управленческий учет действует надлежащим образом для обеспечения экономической безопасности предприятия.